

MAXTUMQULI FIROG’IY IJODIDA TASAVVUF TUSHUNCHALARINING BADIY TALQINI

Buriyeva Shaxnoza Alisher qizi

Termiz davlat universiteti Adabiyotshunoslik (o’zbek adabiyoti) yo’nalishi

1-kurs magistranti

sh.b.alisherovna@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada turkman xalqining atoqli shoiri Maxtumquli Firog’iy ijodining o’rganilishi, tadqiqi borasida fikr yuritiladi. Shu bilan birga, uning tili, ijodiy uslubi, so’z qo’llash mahorati o’rganilib, she’rlarida qo’llangan tasavvufiy tushunchalar, orifona hikmatlar tahlil etiladi.

Kalit so’zlar: Chodzko, kubroviya, xojagon-naqshbandiya, orif, Iskandar, Qiyomat

Annotation: This article discusses the study and research of the famous poet of the Turkmen people, Makhtumkuli Firoghi. At the same time, his language, creative style, skill of using words are studied, mystical concepts used in his poems, sufi wisdoms are analyzed.

Key words: Chodzko, Kubroviya, Khojagon-Naqshbandiya, Arif, Iskandar, Doomsday.

Аннотация: В данной статье рассматривается изучение и исследования известного поэта туркменского народа Махтумкули Фироги. При этом изучаются его язык, творческий стиль, умение пользоваться, анализируются мистические понятия, использованные в его стихах, орифонные мудрости.

Ключевые слова: Ходзко, Кубровия, Ходжагон-Накшбандия, Ариф, Искандар, Киямат.

Maxtumquli Firog’iy XVIII asr turkman adabiyoti rivojiga o’zining sermahsul ijodi bilan katta ta’sir ko’rsatgan. Uning ijodini o’rganish XIX asrdayoq boshlangan edi. Ma’lumotlarga ko’ra, polshalik Aleksandr Chodzko Boreyko ismli tadqiqotchi olim o’zining 1833-yili Shimoliy Xurosonga qilgan safarida Nardin shahrida turkmanlar orasida mashhur bo’lgan qo’shiqlarni yozib olganligini va ular orasida Maxtumquli taxallusi bilan yozilgan she’rlar ham mavjudligini aytadi.[3,1] Chodzko Maxtumquli she’rlarining bir nechtasini ko’chirgan va polyak tiliga tarjima qilgan.[4,3] Muallif o’zining “Specimens of the popular poetry of Persia” (“Mashhur fors she’riyati namunalari”) nomli kitobida va boshqa bir qancha qo’lyozmalarida Maxtumquli Firog’iyning she’rlarini ingliz va fransuz tiliga ham tarjima qilgan. Uning bu izlanishlari natijasida ijodkor haqidagi ma’lumotlar Angliya, Fransiya, Germaniya,

Qozon va Rossiyaga XIX asrdayoq ma’lum bo’ldi va XX asrda Samoylovich, Bertels va Bartold kabi turkolog olimlar tomonidan o’rganildi.

Keyinchalik, turkman adabiyotida B.Qoriyev, G.Choriyev, M.Qosiyev, U.Abdullayev, A.Qilichdurdiyev kabi taniqli olimlar tomonidan ham tadqiq etildi. Shuningdek, Maxtumquli ijodining yurtimizda J.Sharipov, Q.Tohirov, va K.Quramboev kabi olimlarning ilmiy ishlarida o’rganilishi o’zbek adabiyotida shoir nomini yana bir pog’ona yuqoriga ko’tardi.

Maxtumquli ijodi o’zining orifona ruhda ekanligi bilan ajralib turadi. Uning ijodida diniy-tasavvufiy mavzudagi she’rlar yetakchi o’rin tutadi. Buning asosiy sababi, Maxtumquli kubroviya tariqati shayxlari bilan ham, xojagon-naqshbandiya silsilasi pirlari bilan ham yaqin aloqada edi. Otasi Davlatmand ham tasavvuf ahlini do’st tutgan. She’rlaridan otasi Maxtumqulining piri ekanligi anglashilsada, u boshqa ko’plab murshidi komillarni ham zikr etgan. Saraxsda naqshbandiya namoyondasi Niyozquli xalifaga murid tushishni orzu qilgan bo’lsa, Otaniyoz oxundga ham shogirdlik talabida bo’lgan. Shunga qaramasdan, keyingi izlanishlar natijasida uning naqshbandiya tariqatiga ayricha ixlos qilganligi anglashiladi.[1,5]

Bir kecha yotardim, Shohi Naqshband,
Karami jo’sh urib, bir non ketirdi
O’ng qo’lida boda – gulgun sharobi,
Chap qo’lida toza baryon ketirdi.

Ushbu she’rda shoir Bahouddin Naqshbandiyni tushida ko’rgani haqida aytib, boda va toza bayron obrazlari orqali ilohiy ishq va hikmat nasibasi unga musharraf bo’lganligini nazarda tutadi.

Buning isbotini uning she’rlaridagi ayrim ishoralarda ham ko’rish mumkin. Jumladan, Maxtumquli she’rlarining tarjimasida muqaddimasida Mirzo Kenjabek

Ko’nglimga kelgan naqshlar ko’zlarga paydo bo’lsa gar,

Qo’shulsa ko’p nodonlar, komil bo’lib, nordon chiqar misralarini tahlil qilar ekan, undagi naqsh so’ziga alohida e’tibor qaratadi. Uning fikricha, naqsh matohga o’yiladigan xilma-xil gular, tasvirlar, yozuvlar bo’lib, Bahouddin hazratlarining kasbi ham matoga naqsh solish bo’lgan. Muridlari qalbiga ilohiy ishqni naqsh qilib joylagan murshid ma’nosida keyinchalik Naqshbandiy taxallusini olgan. Misradagi naqsh ham ilohiy ishq va tajalliy ma’nosida qo’llanilgan. Darhaqiqat, Maxtumquli ham hazrat Bahouddin Naqshband kabi o’z she’rlari bilan insonlar qalbiga ishq ilohiyni jo qilishni maqsad qilgan.

Maxtumquli diniy bilimlarni chuqur o’zlashtirgan ijodkordir. Xususan, Turkman adabiyoti haqida ahamiyatli izlanishlar olib borgan turkolog olim Samoylovich Maxtumquli Firog’iyning ham otasi kabi islomiy bilimlarni yaxshi bilishini ta’kidlaydi. Shu o’rinda, uning pand nasihat ruhidagi she’rlarida Qur’on oyatlari, hadisi

sharif hikmatlari hamda tasavvuf allomalarining nazariy qarashlariga ko’p murojaat qilingan.

Jumladan, “Ketib boradir” she’rida dunyo, Iskandar, ajal, rasul obrazlari orqali tasavvuf vakillari tomonidan e’tirof etilgan nafsni yengish g’oyasini ilgari suradi.

Dunyoga e’timod etmang, yoronlar,
Kimga kelib, kimdan ketib boradir.
Misoli Iskandar, shohlik surganlar
Bir-bir navbatingdan o’tib boradir.

Ahmad Yassaviy kabi shoir ham nafsni tiyish, mol-dunyoga havas qo’ymaslik haqida fikr yuritar ekan, Qur’onda tilga olingan, dunyoni zabt etgan buyuk Iskandar ham bu dunyodan hech vaqosiz o’tganini ta’kidlaydi. Yana bir she’rida esa

Maxtumquli sirim cho’xdur,
Men naylayin ochan yo’qdur,
O’lmoq haq, tirilmoq haqdur,
O’qudum Qur’on ichinda

shoir qiyomat kunida qayta tirilish Qur’onda keltirilganiga ishora qiladi. Chunonchi, Haq taolo: “O’lik yer ular uchun (qayta tirilishga) bir oyat alomatidir” (Yosin surasi) deydi. Qiyomat surasida esa: “Inson Bizni uning(chirib tuproqqa aylanib ketgan) suyaklarini hargiz to’play olmas, deb gumon qilurmi?! Yo’q, Biz uning barmoqlarini (ham) tiklab, joy-joyiga keltirishga qodir Zotdirmiz” deb ogohlantiradi.[1,11] Shu o’rinda ijodkor qayta tirilish orqali o’lim ruhning yakuni emasligiga ham ishora qiladi.

Maxtumquli ijodining o’ziga xos tomoni unda milliy va mahalliy unsurlarning islom aqidalari bilan birlashganidir. Bundan tashqari, uning she’rlari jamiyat bilan bog’liq har turli mavzuni qamrab olgan. Ya’ni ijodkor tasavvufiy tushunchalarni anglatarkan, insonlarga halol, to’g’ri va iymonli bo’lishni, farovon yashashni tarannum etgan. Bu haqda Aleksand Chodzko shunday yozgan: “Uning she’riyatida tabiatga muhabbat, dunyoviy tushunchalarning bo’shligi haqida ko’plab mulohazalar bor. Din va she’riyat xalq sivilizatsiyasining asosini tashkil etuvchi Fors singari mamlakatda Maxtumqulining diniy-tasavvufiy ruhdagi ijodi muhim ahamiyat kasb etdi” [2,182].

Maxtumquli she’rlari o’zining mazmundorligi, tilining sodda va ravonligi bilan oddiy xalqqa ham tushunarli bo’lgan va o’zigacha ijod qilgan shoirlardan ajralib turgan. Asarlaridan birida “Go’zal dostonlaringni elingga baxshida qil” deya xitob qilgan shoir ijodi asrlar o’tsa-da, nafaqat turkman, balki o’zbek adabiyotida ham yashab kelmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Kenjabek M. Maxtumquli – valiy shoir (Tarjimon muqaddimasi)
//Maxtumquli. Saylanma.- Toshkent,2004

2. Aleksandr CHodzko Boreyko. Specimens of the popular poetry of Persia. Oriental translation Fund, London. 1842
3. Emrah Yilmaz. SÖZÜYLE DÜNYAYI DOLAŞAN ŞAİR: MAHTUMKULU. Kardes kalemler. 2024
4. Francis Richard. Aleksandr CHodzko and Magtymguly Turkman Songs. (published in Miras, Ashgabat, 2015)
5. Erkinov S. Maxtumquli // Buyuk siymolar, allomalar. Uch kitobdan iborat.